

**ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.**

Абдусамикова Махбуба Эльёр кизи
студентка 2-курса,
факультета Частное право

Ачилова Л.И.
\научный руководитель:
Председатель совета молодых ученых
Ташкентского государственного
юридического университета
PhD,

Ралф Уолдо Эмерсон
Признак хорошего образования – говорить о самых высоких предметах
самыми простыми словами

Альберт Эйнштейн
Образование – это то, что остаётся после того, когда забывается всё,
чему учили.

Аннотация: важность образования, права на образование на международном уровне, судебный прецедент касательно нарушения прав женщин на образование, принцип доступности образования во всем мире и в Республике Узбекистан, цели устойчивого развития на международном уровне и в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: образование, Всеобщая декларация прав человека, ЮНЕСКО, de jure, de facto, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, общедоступность образования.

Abstract: low level of education, the right to education at an advanced level, legal precedent regarding violations of women's rights to education, the principle of accessibility of education throughout the world and in the Republic of Uzbekistan, development goals at the development level and in the Republic of Uzbekistan.

Key words: education, Universal Declaration of Human Rights, UNESCO, de jure, de facto, Convention on the Elimination of All Forms of Property of Women, universal access to education.

Образование является одной из важнейших аспектов в жизни каждого и фундаментом в формировании личности человека. Иными словами, образование – это фундамент для достижения цели не только самого человека, но и всего человечества. Тема образования всегда являлась актуальной и интересной, потому что система образования во всех странах уникальна и своеобразна. Право на образование является вторым поколением прав человека, а именно социальные права человека¹. Говоря о формировании образования следует сказать о том, что не существует точного периода возникновения образования, однако можем утверждать то, что оно появилось миллионы лет до нашей эры, потому что у древнейших людей старый человек, накопивший за его долгую жизнь знания, становился мудрым советчиком в общественных делах.² Уже начиная с того времени люди учились чему-то друг у друга, что также можно считать образованием. Однако, период возникновения письменности тоже можем считать, периодом появления образования. Как мы знаем, первая письменность появилась в 4 тысячелетии до нашей эры в Древней Месопотамии между рекой Тигр и Евфрат у шумеров. Говоря о современном мире, где права человека закреплены на международном уровне, нужно сказать, что право каждого человека на получение как минимум бесплатного начального и общего образования, закреплено в 26 статье *Всеобщей декларации прав человека, 1948 года*. Несмотря на то, что данная декларация не обязывает страны соблюдать её, она является фундаментальной для других международных документов такие как международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966 года. Кроме этого, говорится то, что начальное образование должно быть обязательным для всех и у каждого должен быть равный доступ к образованию. Однако, мы не можем утверждать последнее, потому что из-за разного уровня жизни в разных странах, из-за постоянных войн в определенных странах дети не могут получить доступ к начальному образованию, что не может не огорчать нас. В качестве примера нарушения права на образование можно привести пример Лейлы Сахин из Турции³ и Райхан Худайбергпновой из Узбекистана⁴. Данные лица, будучи студентками

¹ Ачилова, Л. И. (2023, July). ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 72-76).

² Древние мыслители об опыте воспитания в соседних государствах <https://diplomba.ru/work/104656>

³ Дело Лейлы Шахин <https://www.echr.coe.int/search?q=Leyla+Sahin>

⁴ Дело Худайбергпновой <https://juris.ohchr.org/casedetails/977/en-US>

не были допущены к учебным занятиям из-за того, что они носили религиозную одежду, в следствие чего и вообще были исключены из своих университетов. Гражданка Узбекистана обратилась с заявлением в Комитет по правам человека и выиграла дело против Узбекистана, однако гражданка Турции, пожаловавшаяся в Европейский Суд по правам человека, проиграла дело. Тут исход нисколько не зависел от того какой орган рассматривает дело, сколько от государства, против которого было заявление. В случае с Узбекистаном, вопрос был решен в пользу гражданки, так как международное сообщество не получила ответа от Республики Узбекистан по поводу данного дела, в то время как в Турции, уполномоченные органы разъяснили в соответствии с чем они предприняли такую меру, и смогли доказать, что их решение было правомерным. Несмотря на итог данных дел, право студенток на получение равного образования было нарушено, по мнению автора. Исходя из этого можем сказать, что человечество ещё не достигло такого уровня, чтобы образование было доступно в нужной форме. Согласно статистическим данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 40% населения всего мира не имеют доступа к образованию на понятном им языке.⁵

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela⁶

Говоря о принципах образования, следует сказать, что основными принципами являются научность; воспитывающий характер обучения; развивающее обучение; связь теории с практикой; систематичность и последовательность; доступность обучения; сознательность и активность.⁷ Однако другие учёные могут выделять дополнительные принципы. Говоря о принципе научности, суть данного принципа заключается в том, что обучающиеся должны опираться на научно-технические данные и знания учащихся по основам наук, иными словами в процессе обучения лица должны получать достоверные и обоснованные знания. Принцип воспитывающего характера обучения гласит о том, что образование имеет воспитательные

⁵ Article: "40% don't access education in a language they understand" <https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/40-dont-access-education-language-they-understand>

⁶ Article: "Education Rankings by Country 2024" <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

⁷ Научная статья: «Теория и методика обучения технологии с практикумом» <https://bookonlime.ru/lecture/31-principy-i-metody-obucheniya-na-urokah-tehnologii#:~:text=%>

характер, точнее основной задачей образования является воспитание внутреннего мира человека, полагаясь на то что он будет принимать решения в дальнейшем. Мы считаем, что данный принцип является наиважнейшим, потому что именно благодаря данному принципу формируется будущее поколение, в руки которых будет передано всё. Принцип развития, также, как и воспитательный принцип помогает лицу в построении внутреннего мира и помогает открывать для себя новые горизонты⁸. Принцип связи теории с практикой говорит о том, что всё выученное должно применяться на практике, однако, часто люди сталкиваются с тем, что по теории совсем другое, а на практике совсем другое, это не касается точных наук. В качестве примера к данному принципу можно привести юриспруденцию, где иногда в законах написано одно, а на практике сталкиваешься совсем с другим, для этого даже есть специальный термин *de jure* и *de facto*. Системность и последовательность также является одним из важнейших принципов обучения, потому что при получении знаний мы должны получать знания систематически и последовательно, то есть регулярно по плану и в таком порядке, чтобы всё было понятно. Успешная реализация данного принципа может способствовать эффективному получению знаний. Суть принципа сознательности и активности заключается в том, что первое требует осознанного и творческого отношения к процессу, а активность приводит к развитию у них наблюдательности, логического мышления, внимания, памяти, воображения. Принцип доступности обучения, следует понимать следующим образом, доступность материалов для обучения, доступность учебных заведений в регионах, доступность к получению информации, однако доступность нужно контролировать, потому что слишком большой объем материал для получения знаний может послужить причиной непонимания данного материала.

Перед тем как раскрыть принцип доступности образования на международном и национальном уровне, следует ознакомиться с состоянием образования в целом, в странах мира. Начнём с страны, где образование является одним из самых лучших, и куда стремятся все ради получения хорошего образования, а именно с Великобритании, где образование признана самой лучшей во всем мире с индексом в 78.2.⁹ Всем известны и все

⁸ Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2020). Свободные научно-технические зоны. *Общество и инновации*, 1(1/S), 287-291.

⁹ Article: "Best Education System in the World: Top 20 Countries in 2024"
<https://www.upgradabroad.com/articles/best-education-system-in-the-world/>

наслышаны достижениями таких знаменитых учебных заведений Великобритании как Кембриджский университет, Оксфордский университет, Университетский колледж Лондона, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет, Манчестерский университет и многие другие. Многие из университетов Великобритании входят в топ 100 университетов во всем мире. Говоря о среднем образовании в Великобритании стоит подчеркнуть тот момент, что, как и высшее образование, не уступает свою позицию другим странам. Таким образом по данным мониторинга оценки качества образования в школах PISA (Programme for International Student Assessment) за 2015 год Великобритании досталось 15 место.¹⁰

Раскрывая принцип доступности в международном аспекте, следует сказать, что существует, как и страны с очень хорошим уровнем доступности к образованию, так и с отсутствием доступа к образованию. Сравнивая страны мира по доступности к образованию хочется отметить то, что в странах с более низким уровнем жизни, соответственно и низкий уровень доступности к получению знания.

Стоит отметить особо важную тему, а именно, тему доступности образования для женщин, которая была очень низкой, данный факт может подтвердить *Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года*, где в преамбуле говорится, что участники согласились с условиями данной Конвенции будучи озабоченными тем, что в условиях нищеты женщины имеют наименьший доступ к продовольствию, здравоохранению, образованию, профессиональной подготовке и возможностям для трудоустройства, а также к другим потребностям. Следует отметить, что уже тогда, человечество осознавало насколько важно и нужно обращать особое внимание к получению знаний со стороны женщин. На сегодняшний день, стоит заметить то, что около женщин имеют доступ к образованию, что является огромным шагом на пути к достижению хорошего уровня образования¹¹. В качестве примера можем привести Нигер, где в феврале 2019

¹⁰ Статья: «Система образования Великобритании»

https://www.globaldialog.ru/countries/great_britain/higher_education/sistema-obrazovaniya-angliya/#:~:text=%

¹¹ Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* (pp. 18-28).

года правительство Нигера отменило директиву 1978 года, которая временно исключала девочек, забеременевших из школы, и полностью исключала их после замужества. В августе 2019 года правительство представило новую политику, обеспечивающую надежную защиту образования девочек. Статья 8 Совместного приказа № 334 от 22 августа 2019 года утвердительно гарантирует, что студентка может продолжить обучение в случае беременности или вступления в брак. Кроме того, в приказе говорится, что дисциплинарные меры будут приняты в отношении любого школьного чиновника, который откажет учащейся в продолжении образования после родов.¹² Однако, к большому сожалению, нужно упомянуть и том, что несмотря на такие прогрессивные шаги в 2% стран мира право на получение образования замужним и беременным женщинам запрещено.¹³ Мы считаем, что должны быть предприняты все меры для улучшения доступности к образованию именно среди женщин.

Говоря о нашей национальной практике, можно сказать что согласно 4 статье Закона Республики Узбекистан (ЗРУ) об образовании основными принципами в области образования являются: признание приоритетности образования; свобода выбора формы получения образования; недопустимость дискриминации в области образования; обеспечение равных возможностей для получения образования; внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание; гуманистический, демократический характер образования и воспитания; непрерывность и преемственность образования; обязательность одиннадцатилетнего образования и годичной подготовки к общему среднему образованию детей от шести- до семилетнего возраста; **общедоступность образования** в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований; единство и дифференцированность подхода к выбору учебных программ; образование на протяжении всей жизни человека; гарантия социальной защиты педагогов в обществе; светский характер системы образования; поощрение образованности, одаренности и таланта; сочетание государственного и общественного управления в системе образования; открытость и прозрачность в области образовательной деятельности. В нашем

¹² Article: "Across Africa, Many Young Mothers Face Education Barriers" <https://reliefweb.int/report/world/across-africa-many-young-mothers-face-education-barriers>

¹³ Article: "Key data on girls and women's right to education" <https://www.unesco.org/en/articles/key-data-girls-and-womens-right-education>

законодательстве об образовании нет принципа доступности, но есть принцип общедоступности образования в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований¹⁴. А также 5 статья данного закона гласит о том, что Каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Вопросы в сфере образования также регулируются 50-53 статьями Конституции Республики Узбекистан. Согласно 23 статье ЗРУ об образовании, уполномоченным органом, осуществляющую государственную политику в области образования является Кабинет Министров Республики Узбекистан. Низкое обеспечение доступности к образованию связано с недостаточной инвестицией считает Ботир Кобилов. «В первых трех кварталах 2016 и 2017 года объем инвестиций в основной капитал сферы образования составлял наименьшую долю всех инвестиций — чуть больше, чем в здравоохранении. Если объем общих инвестиций за три квартала 2016 и 2017 года составлял 39,5 трлн сумов и 34,4 трлн сумов соответственно, то сумма потраченных средств на образование составляла 997,5 млрд сумов и 869,7 млрд сумов соответственно. Это в 15 раз меньше, чем средства, потраченные в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.»¹⁵

Делая вывод нужно сказать о том, что уровень образования в разных регионах разная, где-то все могут учиться, где-то ни у кого нет возможности учиться, на сколько бы это не было тяжело воспринимать, человечество должно осознавать то, что, дав доступ к обучению миллионам людям не могут обеспечить доступность образования всем¹⁶. Однако оно должно быть доступно к каждому, и на пути к достижению данной цели, международное сообщество, а именно страны участники ООН, в том числе и Узбекистан, в 2015 году подписали и приняли программу Цели устойчивого развития, где четвертой целью как раз-таки и является обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности

¹⁴ Рузиназаров, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2020). Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота. In *Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики* (pp. 4-25).

¹⁵ Статья: «Дефицитное высшее образование» <https://www.gazeta.uz/ru/2018/05/28/education/>

¹⁶ Бурханова, Л., Матвеева, Л., & Ачилова, Л. (2021). Особенности правового регулирования гендерного равенства: международный и национальный аспект (теория и практика применения). *Актуальные проблемы гуманитарных наук*, 1(1), 6-12.

обучения на протяжении всей жизни для всех.¹⁷ Цели устойчивого развития должны быть достигнуты к 2030 году. Мы надеемся на то, что система образования не только в Узбекистане, но и во всём мире улучшится, в следствие чего будет устранен низшие слои населения.

Список использованной литературы:

1. Всеобщая декларация прав человека.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. (18 декабря 1979 года) <https://www.lex.uz/uz/>
3. Конституция Республики Узбекистан <https://www.lex.uz/uz/>
4. ЗРУ об образовании <https://www.lex.uz/uz/>
5. Цитаты и высказывания великих людей об образовании
<https://idum.uz/ru/archives/12081>
6. Древние мыслители об опыте воспитания в соседних государствах
<https://diplomba.ru/work/104656>
7. Дело Лейлы Шахин <https://www.echr.coe.int/search?q=Leyla+Sahin>
8. Дело Худойберггановы <https://juris.ohchr.org/casedetails/977/en-US>
9. Article: “40% don’t access education in a language they understand”
<https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/40-dont-access-education-language-they-understand>
10. Article: “Education Rankings by Country 2024”
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>
11. Научная статья: «Теория и методика обучения технологии с практикумом» <https://bookonline.ru/lecture/31-principy-i-metody-obucheniya-na-urokah-tehnologii#:~:text=%>
12. Article: “Best Education System in the World: Top 20 Countries in 2024”
<https://www.upgradabroad.com/articles/best-education-system-in-the-world/>
13. «Система образования Великобритании»
https://www.globaldialog.ru/countries/great_britain/higher_education/sistema-obrazovaniya-angliya/#:~:text=%

¹⁷ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/>

14. “Across Africa, Many Young Mothers Face Education Barriers”
<https://reliefweb.int/report/world/across-africa-many-young-mothers-face-education-barriers>
15. “Key data on girls and women’s right to education”
<https://www.unesco.org/en/articles/key-data-girls-and-womens-right-education>
16. «Дефицитное высшее образование»
<https://www.gazeta.uz/ru/2018/05/28/education/>
17. Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/>
18. Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* (pp. 18-28).
19. Jumayev, F. V. (2023). Legal Services for Collection of Expenses: Problems and Proposals. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(6 (International Scientific Researcher)), 9-13.
20. Рузиназаров, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2020). Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота. In *Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики* (pp. 4-25).
21. Ачилова, Л. И. (2023, July). ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 72-76).
22. Бурханова, Л., Матвеева, Л., & Ачилова, Л. (2021). Особенности правового регулирования гендерного равенства: международный и национальный аспект (теория и практика применения). *Актуальные проблемы гуманитарных наук*, 1(1), 6-12.
23. Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2020). Свободные научно-технические зоны. *Общество и инновации*, 1(1/S), 287-291.